

Ferramenta da Terapia Existencial:

Prática da honestidade e transparência consigo mesmo e com os outros

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A prática da honestidade e transparência consigo mesmo e com os outros é uma ferramenta da Terapia Existencial que se fundamenta na autenticidade e na sinceridade nas relações intrapessoais e interpessoais, visando a integridade consciencial e o desenvolvimento pessoal.

Tematologia: Tema central homeostático.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: O termo "terapia" deriva do Grego *therapeía*, significando "tratamento", enquanto "existencial" tem sua origem no Latim *existentia*, que remete à "existência". "Honestidade" provém do Latim *honestas*, que indica "honra", e "transparência" vem do Latim *transparens*, que significa "clareza".

Sinonimologia: 01. Sinceridade consciencial; 02. Autenticidade existencial; 03. Franqueza intrapessoal; 04. Clareza interpessoal; 05. Veracidade consigo mesmo e com os outros.

Neologia: As expressões compostas "prática da honestidade e transparência" e "sinceridade consciencial" são neologismos técnicos da Terapia Existencial.

II. Fatuística

Pensenologia: O holopensene da autenticidade; os cosmopenses da sinceridade; a ortopensenidade nas relações interpessoais; a ortopensenização consigo mesmo.

Fatologia: A prática da honestidade e transparência consiste em reconhecer, expressar e assumir os próprios sentimentos, pensamentos e ações de

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
forma clara, direta e íntegra, tanto no âmbito intrapessoal quanto nas interações sociais. Essa ferramenta terapêutica promove a congruência entre o que se sente, pensa e faz, contribuindo para a construção de relações saudáveis e genuínas. Entre as principais formas de aplicação da prática da honestidade e transparência na Terapia Existencial, destacam-se:

Autoconhecimento: Através da reflexão e autoanálise, o indivíduo busca identificar suas emoções, pensamentos e comportamentos de forma genuína e sincera consigo mesmo.

Comunicação assertiva: Expressar de forma clara e direta as próprias opiniões, desejos e sentimentos, mantendo uma postura honesta e transparente nas interações interpessoais.

Aceitação da vulnerabilidade: Reconhecer e aceitar as próprias fragilidades e limitações, compartilhando abertamente as experiências pessoais com autenticidade e sem mascaramentos.

Estabelecimento de limites: Definir e comunicar de maneira honesta os próprios limites e necessidades, respeitando e valorizando os limites alheios nas relações interpessoais.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Feedback construtivo: Oferecer e receber feedbacks de maneira honesta e construtiva, promovendo o crescimento pessoal e a melhoria das relações interpessoais.

Parafatologia: A autoconsciencialização; a cosmoética nas relações interconscienciais; a harmonização parapsíquica.

III. Detalhismo

Sinergismologia: O sinergismo entre a prática da honestidade e transparência e a empatia consciencial; o sinergismo com a autenticidade existencial.

Principiologia: O princípio da verdade consciencial; o princípio da coerência intrapessoal; o princípio da comunicação autêntica.

Codigologia: O código de conduta terapêutica; os códigos de ética pessoal e profissional.

Teoriologia: A teoria da autenticidade; a teoria da congruência; a teoria da comunicação não violenta.

Voluntariologia: O voluntariado na prática da escuta empática; o voluntariado na promoção da autenticidade nas relações interpessoais.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Laboratoriologia: Os laboratórios de treino da comunicação assertiva; os laboratórios de desenvolvimento da empatia consciencial.

Efeitologia: Os efeitos da prática da honestidade e transparência na promoção do bem-estar psicológico; os efeitos da congruência intrapessoal na qualidade de vida.

Neossinapsologia: As neossinapses promovidas pela autenticidade e transparência nas relações interpessoais.

IV. Perfilologia

Elencologia: O terapeuta existencial; o indivíduo autêntico; o comunicador assertivo; o honesto consigo mesmo e com os outros.

Masculinologia: O praticante da sinceridade consciencial; o terapeuta existencial masculino; o promotor da transparência interpessoal.

Femininologia: A praticante da franqueza intrapessoal; a terapeuta existencial feminina; a promotora da clareza nas relações interpessoais.

Hominologia: O Homo sapiens autenticus; o Homo sapiens sincerus; o Homo sapiens transparentis.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

V. Argumentologia

Exemplologia: Um exemplo de aplicação da prática da honestidade e transparência é quando um indivíduo expressa seus sentimentos e necessidades de forma clara e direta em um relacionamento, promovendo uma comunicação autêntica e construtiva.

Culturologia: A cultura da verdade consciencial; a cultura da autenticidade interpessoal; a cultura da sinceridade existencial.